

RELATÓRIO CIENTÍFICO

Treinamento Técnico - 2025/07414-2 BCO -
Desenvolvimento de sistemas embarcados IoT - TT4a

Bolsista: Rafael Balthazar Ferrari

Processo da bolsa: 2025/07414

Projeto vinculado: 2024/06778-8

Projeto

Plataforma Web/Cloud e sistemas integrados IoT de monitoramento e inteligência de dados para gestão laboratorial de projetos, experimentos, insumos e equipamentos.

João Paulo de Castro Rios
Pesquisador Responsável

Vagner Rogério dos Santos
Pesquisador Principal

Virgílio Gustavo da Silva
Pesquisador Associado

Thiago Barbosa de Paula Venturini
Coordenador junto à Empresa

Instituição:

Lab2lab Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda. / GO2LAB

Período de vigência da bolsa:

01/07/2025 a 28/02/2026

São Paulo – 2026

Introdução e objetivo

Este documento apresenta os resultados obtidos até **fevereiro de 2026**. É bem menos detalhado que a “documentação técnica da solução IoT” que acompanha este projeto, e mostra de forma mais simplificada.

O objetivo foi a construção de um protótipo eletrônico para fazer medições na corrente elétrica, voltagem, temperaturas externas e vibração mecânica de equipamentos biomédicos, mais especificamente *freezers*. Estas medições são guardadas em “nuvem” na internet para uma posterior análise pelos responsáveis do equipamento monitorado, na intenção de prevenir problemas de funcionamento e também localizar eventos. Além disso, a implementação do sistema visa não apenas a coleta de dados de telemetria em tempo real, mas também a criação de alertas que notifiquem os responsáveis quando os parâmetros de operação dos *freezers de ultra baixa temperatura*, ultrapassarem limites pré-estabelecidos. Muitos problemas podem ser evitados mantendo a temperatura do ambiente bem controlada e com rede elétrica estável. Caso ocorra algum evento elétrico ou físico como algum impacto, por exemplo, o dia e hora podem ser localizados pois estarão registrados, o que existe no mercado atual, somente alerta o aumento de temperatura interna do freezer.

Revisão dos requisitos

O projeto registra a voltagem e corrente do sistema elétrico que alimenta o equipamento a ser monitorado, assim como a temperatura e umidade superiores, temperatura e umidade inferiores, o tempo de abertura de porta e também a aceleração em qualquer eixo com a intenção de registrar movimentação física. Estas medidas de temperatura e umidade são externas ao equipamento monitorado, possibilitando assim uma fácil instalação em qualquer marca e modelo de equipamento. Não perde informações mesmo com a queda momentânea da internet.

A informação é transmitida a cada dois minutos para um servidor na “nuvem” para ser apresentado de forma visual e com registro mensal. Esta transmissão é segura e é comumente utilizada para telemetria, é compatível com muitos servidores que podem guardar os dados recebidos por um período mínimo e apresentá-los de forma visual para que os utilizadores do sistema conheçam as características do seu equipamento e identifiquem anormalidades no funcionamento.

Nuvem

A “nuvem” no contexto de internet é um servidor onde os dados de telemetria são transmitidos e armazenados de forma segura, e sempre será um serviço de terceiro contratado à parte. Por motivos de tempo de desenvolvimento foi escolhido o serviço prestado pelo <https://blynk.io/> que no plano contratado suporta até 50 dispositivos. Este servidor funciona sob o protocolo *MQTT* que não é proprietário e é bem difundido na área *IoT*.

Além de prover o armazenamento dos dados, é através destes serviços que as informações coletadas são apresentadas visualmente para que os operadores e gestores monitorem de forma ativa e instantânea seus equipamentos.

Na imagem a seguir temos a apresentação visual de todos os parâmetros monitorados de telemetria. Neste caso estamos mostrando as informações referentes à apenas um *freezer* biomédico. A temperatura e umidade superiores, temperatura e umidade inferiores, amperagem e voltagem, todos mostrando o valor numérico. O consumo é mostrado na forma de barras verticais. E as demais informações, tempo de porta aberta, vibração mecânica, amperagem e voltagem, temperaturas e umidades no formato de linhas. Desta forma estamos monitorando o sistema em tempo real, e no caso de incidentes ocorridos em um dia e horário específicos, podemos filtrar essa informação e assim estaremos buscando um evento.

Figura 1: Apresentação visual dos dados dentro do navegador Chrome.

Esta plataforma guarda todos os dados de telemetria que forem transmitidos, mostra as informações de forma visual e simplificada, e permite o resgate destas informações no formato de tabela caso necessário uma precisão máxima dos eventos registrados. Neste projeto os dados são transmitidos a cada 2 minutos, todos os dados ficam guardados e podem ser resgatados de forma integral e precisa, mas mostra as informações em intervalos de horas ou dias dependendo do período escolhido, para facilitar o acompanhamento e localização de eventos. Ou seja, nos mostradores a resolução será menor. Na seção **telemetria** mais abaixo serão detalhados cada um dos mostradores e gráficos.

Projeto e instalação

Foi desenvolvido um protótipo utilizando componentes elétricos e eletrônicos disponíveis no mercado nacional, de acordo com as normas nacionais em vigor e com os requisitos do projeto. Ele foi montado de forma manual utilizando placa padrão, solda e terminais com parafuso do tipo molex.

Figura 2: Montagem com solda na placa padrão.

Figura 3: Montagem eletrônica principal.

Foi programado e testado fora do local de instalação, até o código ter todas as funcionalidades necessárias. A linguagem utilizada foi o “C” em conjunto com a interface de desenvolvimento Arduino.

```

Go2Lab-IoT-mon | Arduino 1.8.19
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

Go2Lab-IoT-mon
}

// topico para publicacao no blynk (atualizacao em lote)
topico = "batch_ds";
blynk_json = "{ \"temperatura_up\": "+ String(temperatura_up_max, 1) ;
blynk_json += ", \"temperatura_dw\": "+ String(temperatura_dw_max, 1) ;
blynk_json += ", \"umidade_up\": "+ String(umidade_up_max, 1) ;
blynk_json += ", \"umidade_dw\": "+ String(umidade_dw_max, 1) ;
blynk_json += ", \"voltage\": "+ String(voltage_max, 2) ;
blynk_json += ", \"amperagem\": "+ String(current_max, 2) ;
blynk_json += ", \"watts\": "+ String(watts_max, 2) ;
blynk_json += ", \"aceleracao\": "+ String(acceleration_max, 3) ;
blynk_json += ", \"reed_porta\": "+ String(reed_door_max) ;
blynk_json += " }";
// se publicou no blynk o mqtt entao limpa as variaveis
if (client.publish(topico.c_str(), blynk_json.c_str() ))
{
  temperatura_up_max =0;
  temperatura_dw_max=0;
  umidade_up_max = 0;
  umidade_dw_max = 0;
  voltage_max = 0;
  current_max = 0;
}

```

1 ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None em COM3

Figura 4: Área do código fonte responsável pela transmissão dos dados de telemetria armazenados em suas respectivas variáveis.

Ficou alojado em uma caixa apropriada para fácil transporte e instalação. Nesta caixa os fios mais grossos são para a alimentação do equipamento e os mais finos são dois sensores de temperatura e umidade que precisam ficar posicionados na parte superior e na parte inferior do equipamento a ser monitorado. Ficou definido que local de instalação precisava ter sinal de WiFi ou celular e tomada elétrica no padrão brasileiro.

Figura 5: Montagem dentro da caixa.

Figura 6: Montagem dentro da caixa.

Tudo foi colocado na parte superior de um *freezer* biomédico escolhido exclusivamente para testar e validar o funcionamento do protótipo. O equipamento foi desligado por no máximo um minuto e religado na mesma tomada elétrica padrão, um modem 4G/WiFi foi colocado junto pois não havia sinal de WiFi, o sensor da porta foi facilmente fixado externamente e os sensores de temperatura e umidade foram colocados na parte de trás, perto da parede, para recolher as informações de pontos diferentes. Na parte de cima é esperado uma temperatura igual à temperatura do ambiente ou sala onde se encontra a instalação, e na parte de baixo seria onde fica o compressor do *freezer*.

Figura 7: Testes e instalação no freezer escolhido.

Telemetria

A telemetria deste sistema consiste em medir voltagem, amperagem, consumo, tempo de porta aberta, vibração, umidade e temperatura. Durante o funcionamento normal do equipamento monitorado, todos estes parâmetros são observados e anotados para que, caso algum deles fique muito fora do normal, um alerta seja gerado para que as ações de correção sejam executadas.

Figura 8: As temperaturas atuais são medidas na parte externa, variando de 0 até 50 graus, embaixo para ficar perto do compressor, e em cima para medir a temperatura do ambiente. A umidade tem menos utilidade mas a informação também está disponível e mostra em percentual de 0% à 100%.

Figura 9: Amperagem e voltagem mostram a qualidade da energia elétrica que está sendo entregue ao equipamento no momento atual.

Figura 10: Este gráfico mostra o histórico de consumo do equipamento trabalhando. No eixo vertical temos o valor em watts de acordo com a escala ao lado esquerdo, durante o período de trabalho, que corresponde aos horários mostrados no eixo horizontal na parte de baixo.

Figura 11: Neste gráfico a Porta aberta é medida em segundos de acordo com a escala ao lado esquerdo, e cada uma das barras corresponde a um evento onde a porta ficou aberta, e as posições no eixo horizontal correspondem aos dias e horários em que o evento ocorreu.

Figura 12: Neste gráfico a Voltagem é o valor em volts que o equipamento está recebendo, mostrado de forma contínua durante o tempo, o eixo horizontal corresponde aos dias e horários registrados.

Figura 13: Neste gráfico a Amperagem é o valor em amperes que o equipamento está consumindo, mostrado de forma contínua durante o tempo, o eixo horizontal corresponde aos dias e horários registrados.

Figura 14: Neste gráfico a Vibração é a aceleração em unidade "G" e corresponde a qualquer movimento, vibração ou impacto que o equipamento recebeu. Valores maiores que 0,2 podem ser considerados como excessivos. O eixo horizontal corresponde aos dias e horários registrados.

Figura 15: Neste temos quatro valores de telemetria, temperatura_up e temperatura_dw correspondem respectivamente à temperatura superior e temperatura inferior, e se referem às escalas 0-50. Os valores umidade_up e umidade_dw correspondem respectivamente à umidade superior e umidade inferior, e se referem às escalas 0-100.

Eventos

A localização de eventos ocorridos é uma funcionalidade que permite procurar tudo o que ocorreu em um dia e horário específicos. Na imagem da próxima página mostra um evento do dia **20 de janeiro de 2026** às 13h, no gráfico inferior de "Temperaturas e umidades" há um pico de 48,7 graus celsius e a "Amperagem" também apresentou um pico no mesmo momento. Podemos interpretar que houve uma falha no ar condicionado do ambiente, deixando a temperatura muito alta por horas (o evento se iniciou na madrugada) e forçando um trabalho excessivo do *freezer* monitorado. Isto poderia até ocasionar sua queima pois estes equipamentos não foram projetados para trabalhar nessas condições extremas, além de terem um custo muito alto. Há também o risco de perda de todo o material nele armazenado que em certas ocasiões pode ter também um custo muito elevado.

Figura 16: Vibração: Valor medido em “G”, não houve nenhuma anomalia. Amperagem: Variação da corrente elétrica durante o período. Temperaturas e Umidades: O parâmetro “temperatura_up” significa temperatura superior, atingiu um pico de 48,7 graus no dia 20. Observe também que houve um pico de mais de 20A na amperagem no mesmo momento. A temperatura ficou em 25 graus nos demais dias pois corresponde à escala 0-50. Umidade ficou em média 40% pois corresponde à escala 0-100. Em todos estes gráficos os valores mostrados que correspondem à cada linha colorida, variaram em função do período de 16 de janeiro até o dia 22 de janeiro.

No dia **24 de novembro de 2025** às 13h foi detectado um movimento mais brusco e a abertura da porta por 2 minutos. Podemos interpretar como um evento normal, dependendo das recomendações de uso, procedimentos, e do material que está armazenado. A medida da vibração é em “G” e até 0.2G podemos considerar normal, e acima disso um alerta pode ser configurado.

Figuras 17 e 18: Evento de porta aberta. Podemos observar a porta aberta de 120 segundos ao mesmo tempo uma vibração de 0.2G. Acima deste valor, podemos considerar como movimento muito brusco. O período mostrado é do dia 14 de novembro, das 12h às 18h.

Alertas

O sistema pode ser configurado para emitir um e-mail no caso de qualquer um dos parâmetros monitorados exceder um valor pré-determinado pelo usuário, através do monitoramento destas informações visuais geradas pelos gráficos obtidos. A imagem

abaixo mostra como é feita esta configuração, bastando escolher qual equipamento, parâmetro, valor e e-mail.

Após a ocorrência do evento de temperatura alta verificada anteriormente, já foi configurado um alerta de temperatura; portanto, este evento já está sendo monitorado.

When

Freezer 01 EP2 temperatura_up Is greater than or equal to 30°C

Do this

Send E-Mail

RECIPIENTS
Virgilio x

SUBJECT
ALERTA DE TEMPERATURA FREEZERS

MESSAGE
ALERTA
A temperatura da sala está em [TRIGGER_VALUE]

Organization name Timestamp Trigger value Device owner Template name Device name

Placeholders will be filled with the actual value after automation is triggered. Drag placeholder to Subject or Message body

Figura 19: Envio de emails de alerta já configurados, para alertar diretamente no celular dos responsáveis.

Conclusões

Nos meses de monitoramento os dados de telemetria foram registrados possibilitando a busca por eventos ocorridos em determinado dia e horário. Os dados ficam guardados por até seis meses, e são transmitidos de forma segura mesmo com a interrupção momentânea do sinal de internet. O ambiente visual é mais fácil de ser utilizado, a localização de eventos é rápida pois aparece acentuada nos gráficos, a busca de datas é feita escolhendo em um calendário o dia inicial e o dia final.

Foi notado que em um dos eventos houve uma falha no ar condicionado deixando o ambiente quente e fazendo o *freezer* trabalhar de forma forçada pois a corrente elétrica ficou acima do normal. Por sorte esta ocorrência foi solucionada algum tempo depois. A importância deste exemplo, prevê danos aos equipamentos e a preservação dos materiais neles contidos. Os equipamentos precisam trabalhar em ambiente controlado, caso contrário terão sua vida útil diminuída. Com o sistema sempre monitorando, a vida útil dos equipamentos aumenta.

Há também o risco de perda de todo o material armazenado dentro de um *freezer* que em certas ocasiões pode ter também um custo muito elevado, até por envolver bens

intangíveis como por exemplo uma pesquisa que estava sendo feita por material coletado durante vários anos, Exemplo um biobanco que coleta de tecido cancerígeno de um tipo específico durante vários anos para serem estudados a posteriori

Inúmeros equipamentos podem ser monitorados de uma só vez, para cada tipo de *freezer* serão observados seus parâmetros de telemetria em funcionamento normal, e então mensagens de alerta por email serão cadastradas.

Vários pesquisadores se interessaram pelo produto e que uma fase II se faz necessária para integração do sistema, e desenvolvimento de um produto comercial. Houve dificuldade de contratação para profissionais, pois no mercado de TI quase todos atualmente estão trabalhando e os que não estão tem empresas abertas em seus nomes, como o prazo era curto optamos por contratar um sistema já existente blynk.io que atendeu muito bem porém não é possível de integrarmos no sistema. Numa fase II é possível contratar com terceiras empresas que possam fazer esta integração.

Melhorias futuras

O serviço que está sendo utilizado do <https://blynk.io/> além de ter um custo mensal em dólar, não permite fazer integrações com outros sistemas em paralelo. Essa limitação se torna um ponto crítico para aqueles que desejam criar um sistema mais robusto e interconectado. Portanto existe a possibilidade de criar um sistema próprio, utilizando alguma linguagem de programação e hospedando em servidores já existentes. Além disto será possível um melhor ajuste fino de como os parâmetros de telemetria são processados quanto aos alertas, pois vai ser interessante além de temperatura máxima, uma temperatura mínima, média do dia, média das últimas horas.

O sistema de alerta também pode se beneficiar desta melhoria, é possível uma integração com o *WhatsApp*, alertando de forma bem mais rápida que o e-mail e garantindo que as informações críticas sejam recebidas em tempo real, o que é essencial em situações emergenciais ou quando decisões rápidas precisam ser tomadas.

Contribuição para a formação da bolsista

A participação nas atividades do projeto contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos técnicos relacionados à instrumentação eletrônica e ao monitoramento de equipamentos laboratoriais por meio de tecnologias baseadas em Internet das Coisas.

Entre os principais conhecimentos adquiridos destacam-se:

Princípios de funcionamento de sistemas IoT;

utilização de microcontroladores em aplicações de coleta de dados;
funcionamento de sensores ambientais e elétricos;
conceitos de telemetria e transmissão remota de dados;
Interpretação de dados provenientes de sensores.

Considerações finais

Durante o período de vigência da bolsa foi possível acompanhar etapas iniciais do desenvolvimento de um sistema de monitoramento de equipamentos laboratoriais baseado em tecnologia IoT.

Apesar da duração limitada da bolsa, a participação nas atividades permitiu compreender o funcionamento do protótipo e as tecnologias utilizadas no sistema de monitoramento.

O projeto apresenta potencial para contribuir com a melhoria da gestão e segurança de equipamentos laboratoriais, permitindo o acompanhamento contínuo de parâmetros operacionais críticos.

Links e referências

<https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32>

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

<http://hilite.me/>

<https://blynk.io>